

УДК 343.85

ББК 67.51

РАДЧЕНКО КСЕНИЯ НИКОЛАЕВНА

кандидат юридических наук, старший преподаватель
кафедры уголовного права и криминологии
юридического факультета ВЮИ ФСИН России,
подполковник внутренней службы, г. Владимир, Россия
e-mail: kсениya.radchenko@inbox.ru

XENIA N. RADCHENKO

candidate of Legal Sciences, lecturer of the Department
of Criminal Law and Criminology of the Faculty of Law of Vladimir
Law Institute of the FPS of Russia,
lieutenant colonel of internal service
e-mail: kсениya.radchenko@inbox.ru

ОБЩАЯ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

GENERAL AND SOCIO-LEGAL CHARACTERISTICS OF THE JUVENILE DELINQUENCY PREVENTION SYSTEM

Аннотация. Актуальность исследования заключается в том, что действующая система наказаний для граждан, не достигших совершеннолетнего возраста, установленная УК РФ, не в полной мере отражает правовую и социальную особенность подростков, а функционирующие правила профилактики несовершеннолетней преступности не предоставляют возможности результативно использовать их без учета возрастной особенности.

Целью исследования является комплексный анализ общей и социально-правовой характеристики системы предупреждения преступности несовершеннолетних, выявление возможностей для дальнейшего совершенствования данного института.

Основной проблемой является отсутствие достаточной системы профилактических мер несовершеннолетней преступности, что в свою очередь формируют неэф-

Abstract. The relevance of the study lies in the fact that the current system of punishments for citizens under the age of majority, established by the Criminal Code of the Russian Federation, does not fully reflect the legal and social characteristics of adolescents, and the functioning rules for the prevention of juvenile delinquency do not provide an opportunity to effectively use them without taking into account age characteristics.

The aim of the study is a comprehensive analysis of the general and socio-legal characteristics of the juvenile delinquency prevention system, identifying opportunities for further improvement of this institution.

The main problem is the lack of a sufficient system of preventive measures for juvenile

фективную систему деятельности субъектов по профилактике.

Статья состоит из нескольких частей: указывается основная проблема, возникающая при характеристике системы предупреждения преступности несовершеннолетних, рассматривается и анализируется научная литература по теме исследования; раскрываются методы, используемые при исследовании; в основной части указываются результаты исследования, а в заключительной делаются выводы.

Методологической основой исследования является система философских знаний, определяющая принципы и предпосылки изучения социально-правовых явлений в их постоянном развитии и взаимообусловленности, а также совокупность общенаучных и частно-научных методов познания действительности.

По результатам исследования сделаны выводы о том, что меры снижения показателей несовершеннолетней преступности находятся в полной зависимости от деятельности органов по предоставлению помощи неблагополучной семье и несовершеннолетнему, а принципы, благодаря которым осуществляются профилактические мероприятия безнадзорности и преступности, формируют систему и обуславливают пути деятельности субъектов по профилактике.

Ключевые слова: преступность, профилактика преступности, несовершеннолетний преступник, предупреждение преступлений.

delinquency, which in turn form an ineffective system of prevention activities of subjects.

The article consists of several parts: the main problem arising in the characteristics of the juvenile delinquency prevention system is indicated, the scientific literature on the topic of the study is considered and analyzed; the methods used in the study are disclosed; the main part indicates the results of the study, and conclusions are drawn in the final part.

The methodological basis of the research is a system of philosophical knowledge that defines the principles and prerequisites for the study of socio-legal phenomena in their constant development and interdependence, as well as a set of general scientific and private scientific methods of cognition of reality.

Based on the results of the study, it was concluded that measures to reduce the indicators of juvenile delinquency are completely dependent on the activities of the authorities to provide assistance to a dysfunctional family and a minor, and the principles through which preventive measures of neglect and crime are carried out form the system and determine the ways of the subjects' prevention activities.

Keywords: crime, crime prevention, juvenile delinquent, crime prevention.

Постановка проблемы исследования. Проблема преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами, довольно существенна для нашего государства в настоящее время.

Сегодня как на федеральном, так и на уровне субъектов РФ, создана достаточ-

ная правовая база в целях противодействия несовершеннолетней преступности, а вот отличительной чертой уголовной ответственности для граждан, не достигших совершеннолетнего возраста, согласно законам государства, считается то, что, если несовершеннолетний достиг возрас-

та, предусмотренного ч.1 или 2 ст. 20 уголовного законодательства (далее УК РФ), но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности (ч. 3 ст. 20 УК РФ).

ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОБЛЕМОЙ ИССЛЕДОВАНИЯ

Комплексное изучение общей и социально-правовой характеристики системы предупреждения преступности несовершеннолетних предопределило необходимость изучения большого количества работ. Р. В. Горячко предлагает минимизировать лишение свободы в качестве наказания в отношении несовершеннолетних [1, С.60], в свою очередь мы не согласны с данным видением проблемы, так как считаем, что такое послабление приведет к ощущению безнаказанности у подростков и как следствие к совершению ими новых преступлений. Учитывая специфику предупреждения несовершеннолетней преступности, согласимся с А. Н. Дидык [3, С.69], в своей работе мы так же утверждаем что предупреждение данной преступности, зависит от эффективной и слаженной работы различных субъектов профилактики несовершеннолетней преступности. Как отмечает К. А. Кораблева «для проведения эффективной беседы к ней нужно подготовиться, четко определить цель, составить список вопросов, которые необходимы для изучения» [4, С. 69]. Однако, чтобы научный метод отражал объективную ситуацию сведения должны проверяться практикой и дополняться сведениями, полученными с помощью других методов. В. В. Посохов [5, С.206] рассматривает уголовно-правовые

меры, применяемые к несовершеннолетним, в свою очередь, мы так же утверждаем об эффективности данных мер. В работе мы, как и Е.В. Рыженкова [6, С.132] утверждаем, что детальное изучение личности несовершеннолетнего преступника способствует для выработки эффективных мер по предупреждению несовершеннолетней преступности. Нельзя не согласиться с Сарычевой А. Р., которая как и мы полагает что одним из главных направлений правовой политики российского государства: в настоящее время она решается правовыми средствами и мерами социальной направленности [7, С. 94]. При написании работы, мы обратились к трудам И. Н. Сорокотягиной [8] в частности нас интересовал вопрос о правовых, педагогических и криминологических аспектах изучения личности несовершеннолетних, что в свою очередь поспособствовало написанию нашей работы. Считаем вопрос изучения личности несовершеннолетнего преступника с точки зрения психология необходимым и обоснованным. Необходимо согласиться с В. А. Шуняевой, что изучение личности несовершеннолетнего преступника необходимо осуществлять с позиции различных составляющих структуры личности преступника [10, С.140]. Стоит согласиться с А. В. Шестаковой, которая утверждает, что «содержания процессов, детерминирующих формирование криминогенной мотивации личности несовершеннолетнего, является неременным условием предупреждения преступности несовершеннолетних, делая его более эффективным» [9, С.191].-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе широко применяются методы логико-юридического анализа, в частности закона Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Уголовного кодекса

РФ, изучая которые можно выявить влияние на показатели несовершеннолетней преступности в РФ; активно используются статистический метод для изучения динамики несовершеннолетней преступности на территории России за период 2019–2021 гг.; метод правового моделирования используется для поиска оптимальных вариантов снижения показателей несовершеннолетней преступности в РФ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Преступность несовершеннолетних — это преступления, которые были совершены гражданами, не достигшими совершеннолетнего возраста (14-18 лет). Если рассматривать расследованные преступления в 2021 году, совершенными гражданами всех возрастов, то преступления лиц 14-18 лет составило 3,1 % от их общего числа¹.

Наиболее распространенные преступления совершаемые несовершеннолетними лицами — это преступление в отношении собственности, основную часть которых составляют кражи, грабежи, разбои и вымогательство. Так же распространены деяния в отношении безопасности общества и порядка, но в то же время необходимо отметить не такими частыми являются преступления в отношении нравственных составляющих и здоровья. Самыми редкими являются деяния в отношении определенного гражданина.

Профессионально организованный процесс предупреждения преступных проявлений, — как справедливо отмечает И. Н. Сорокотягин, — является важнейшей мерой борьбы с несовершеннолетними правонарушителями [8].

Преступления граждан, которые не достигли совершеннолетнего возраста, явля-

ясь составляющей общей преступности, обладает собственными отличительными чертами, что предоставляет возможность изучать их как самостоятельный объект.

Главным считается закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», который определяет работу органов по профилактическим мероприятиям в отношении противоправных деяний и безнадзорности граждан, не достигших совершеннолетнего возраста².

Данный закон согласно нормам международного права и Конституции РФ определяет правовое регулирование отношений, которые сопряжены с профилактическими мероприятиями в отношении противоправных деяний и безнадзорности граждан, не достигших совершеннолетнего возраста.

Законы государства, которые регулируют профилактические мероприятия в отношении противоправных деяний и безнадзорности граждан, не достигших совершеннолетнего возраста, базируется на Конституции РФ, нормах международного права и включает в себя настоящий Федеральный закон, законы и нормативно-правовые акты субъектов государства, иные федеральные законы и нормативно-правовые акты государства.

Система профилактических мер несовершеннолетней преступности требует правового урегулирования и должна действовать в себе все элементы деятельности специальных органов профилактики: комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; органов управления образования; органов внутренних дел и иных служб и подразделений, которые в пределах предоставленных полномочий могут содействовать занятости положительной деятельности в молодежной среде.

¹ Состояние преступности в России за январь — декабрь 2021 года // <https://xn-b1aew.xn-p1ai/reports/item/28021552/> (дата обращения 20.01.2022).

² Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ // <https://base.garant.ru/12116087/> (дата обращения 17.01.2022).

В то же время важно обратить внимание не только на правовые основы регулирования действий несовершеннолетних, но и психологию в уголовном процессе.

Среди правовых средств борьбы с преступностью несовершеннолетних особое место занимает УК РФ, в V разделе, рассматриваются отличительные черты уголовной ответственности граждан, которые не достигли совершеннолетнего возраста. В частности дано понятие уголовной ответственности граждан, которые не достигли совершеннолетнего возраста, меры воздействия, устанавливается последовательность наказания, условия, при наличии которых молодые граждане не несут ответственности, имеется список мер воспитания и определяется их содержание.

Профилактическая деятельность в отношении преступлений граждан, которые не достигли совершеннолетнего возраста — это совокупность педагогических, правовых и социальных других мер, которые ориентированы на обнаружение и ликвидацию причин и обстоятельств, содействующих противоправным деяниям, беспризорности, безнадзорности, и исполняемых вместе с персональной профилактикой с подрастающим поколением и их окружением.

Необходимо отметить, что субъекты профилактики несовершеннолетней преступности весьма специфичны, к ним относятся: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее по тексту — КДН и ЗП), органы управления образованием, органы управления социальной защитой населения, органы опеки и попечительства, органы службы занятости и органы внутренних дел, органы управления здравоохранением. Благодаря эффективной работе данных субъектов профилактики намечена положительная динамика в части снижения показателей несовершеннолетней преступности.

Характеристика несовершеннолетней преступности в России³

	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Выявлено несовершеннолетних лиц, совершивших преступления	37953	33575	29126
Преступления совершены несовершеннолетними или при их соучастии	41548	37771	31865

³ Состояние преступности в России // <https://xn-b1aew.xn-p1ai/reports/item/28021552/> (дата обращения 20.01.2022).

В соответствии со ст. 2 ФЗ «Об основах системы профилактики» главными задачами профилактических мер в отношении безнадзорности и опасных деяний граждан, которые не достигли совершеннолетнего возраста, считаются:

1. Предупредительная деятельность в отношении беспризорности, безнадзорности, антиобщественных действий и правонарушений граждан, не достигших совершеннолетнего возраста, обнаружению и ликвидации причин и обстоятельств, этому содействующих.
2. Защита прав и законных интересов граждан, не достигших совершеннолетнего возраста.
3. Социально-педагогическая реабилитация граждан, не достигших совершеннолетнего возраста, которые пребывают в социально небезопасной обстановке.
4. Обнаружение и прекращение случаев участия граждан, не достигших совершеннолетнего возраста, в совершении преступных деяний, а также случаев подталкивания их к суициду [2, С. 80].

Помимо этого, решению перечисленных задач способны содействовать и такие ком-

поненты, как психиатрическая, психологическая, медицинская, а также иные виды профилактических мер.

Профилактическая деятельность в отношении безнадзорности и преступлений граждан, не достигших совершеннолетнего возраста, базируется на принципах от которых следует отталкиваться при профилактических мероприятиях в отношении безнадзорности и общественно опасных деяний граждан, не достигших совершеннолетнего возраста, а так же — это система, которая обуславливает и направляет работу субъектов в отношении профилактики преступлений.

Все указанные в законе принципы независимы друг от друга, однако пребывают в тесной взаимосвязи между собой:

1. Принцип законности обозначает, что при реализации обязанностей и прав участников отношений, которые касаются профилактических мер в отношении безнадзорности и общественно опасных деяний граждан, не достигших совершеннолетнего возраста, необходимо исполнение законодательства государства согласно нормам международного права.
2. Принцип демократизма проявляется в том, что работа учреждений и органов в отношении профилактических мероприятий безнадзорности и общественно опасных деяний граждан, не достигших совершеннолетнего возраста, исполняется при совместной деятельности с иными организациями и органами. Помимо этого, данный принцип проявляется в сути осуществления этой профилактической работы, а также в доступности и публичности данной деятельности.
3. Принцип гуманного обращения с гражданами, не достигших совершеннолетнего возраста, не принимает различные виды насильственных действий, а также иные действия с унижением или жестокостью в отношении другого граждани-

на, и предусматривает уважительное отношение к несовершеннолетним, принимая во внимание их права и интересы (Ст. 21 Конституции РФ).

4. Принцип поддержки семьи и работа с ней базируется на Конвенции о правах ребенка (ст. 3, 5, 7-10, 18-20, 27 и др.)⁴. В соответствии со ст. 38 Конституции семья защищается государством, а воспитание и забота о подрастающем поколении лежит на родителях. Основой этого принципа считается формирование необходимых условий для помощи нуждающейся семье.
5. Принцип индивидуального подхода к гражданам, не достигших совершеннолетнего возраста, с конфиденциальностью приобретенных информационных данных подразумевает вхождение с ними во взаимодействие, принимая во внимание индивидуальные отличительные черты молодого гражданина при подборе методов воздействия.
6. Принцип государственной помощи общественных объединений и органов местного самоуправления в отношении профилактической деятельности безнадзорности и общественно опасных деяний граждан, не достигших совершеннолетнего возраста, определяет главную роль государства по осуществлению профилактики посредством общественных объединений, работ органов местного самоуправления и органов государственной власти.
7. Принцип обеспечения ответственности граждан и должностных лиц за нарушение интересов и прав граждан, не достигших совершеннолетнего возраста, гарантирует результативность работы и считается основой соблюдения интересов и прав граждан, не достигших совершеннолетнего возраста.

⁴ Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. // Справочная правовая система «Гарант» URL: <http://www.garant.ru> (дата обращения 25.01.2022).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучив главные принципы и задачи профилактической работы в отношении преступности граждан, не достигших совершеннолетнего возраста, предоставляется возможность сформулировать заключение о том, что достижение цели находится в пол-

ной зависимости от деятельности органов по предоставлению помощи неблагополучной семье и несовершеннолетнему, а принципы, благодаря которым осуществляются профилактические мероприятия безнадзорности и преступности, формируют систему и обуславливают пути деятельности субъектов по профилактике.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Горячко Р. В. Групповая преступность несовершеннолетних / Р. В. Горячко // Проблемы науки. — 2018. — № 11 (24). — С. 58–60.
2. Ветошкин С. А. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / С. А. Ветошкин // РГППУ: — 2010. — 307 с.
3. Дидык А. Н. Причины и условия преступности несовершеннолетних / А.Н. Дидык // Вопросы науки и образования. — 2018. № 2 (14). — С. 68–69.
4. Кorableва К. А. Методы изучения личности несовершеннолетних / К.А. Кorableва // Новая наука: Современное состояние и пути развития. — 2017. — № 3. — С. 68–70.
5. Посохов В. В. Уголовно-правовые меры, применяемые к несовершеннолетним: понятие, содержание и место в системе средств предупреждения преступности // Актуальные проблемы применения уголовно-правовых мер в отношении несовершеннолетних: Сборник материалов международной научно-практической конференции (г. Вологда, 27–28 апреля 2011 г.). Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2012. С. 199–206.
6. Рыженкова Е. В. Личность несовершеннолетнего преступника / Е. В. Рыженкова // Инновационная наука. — 2019. — № 2-2. — С. 130–132.
7. Сарычева А. Р. Вопросы профилактики правонарушений несовершеннолетних / А. Р. Сарычева // Наука через призму времени. 2017. № 7 (7). С. 90–94.
8. Сорокотягин И. Н. Юридическая психология. М.: Юрайт, 2011. 456 с.
9. Шуняева В. А. Социально — демографические признаки личности несовершеннолетнего преступника: особенности современного состояния / В.А. Шуняева // Социально-экономические явления и процессы. — 2017. — Т. 12. — № 1. — С. 134–140.
10. Шестакова Е. В. Косвенное формирование противоправного поведения как форма семейной десоциализации личности несовершеннолетнего / Е. В. Шестакова // Юридическая наука и правоохранительная практика. — 2020. № 1 (39). — С. 187 — 191.

REFERENCES

1. Goryachko R. V. Group crime of minors / R. V. Goryachko // Problems of science. — 2018. — № 11 (24). — Pp. 58–60.
2. Vetoshkin S. A. Prevention of neglect and juvenile delinquency: a textbook for students of higher educational institutions / S. A. Vetoshkin // RGPPU: — 2010. — 307 p.
3. Didyk A. N. The causes and conditions of juvenile delinquency / A. N. Didyk // Questions of science and education. 2018. No. 2 (14). pp. 68–69.
4. Korableva K. A. Methods of studying the personality of minors / K.A. Korableva // New science: Current state and ways of development. — 2017. — No. 3. — pp. 68–70.
5. Posokhov V. V. Criminal law measures applied to minors: the concept, content and place in the system of crime prevention tools // Actual problems of the application of criminal law measures against minors: A collection of materials of the international scientific and practical conference (Vologda, April 27–28, 2011). Vologda: VIPE of the Federal Penitentiary Service of Russia, 2012. pp. 199–206.

6. Ryzhenkova E. V. The identity of a minor criminal / E. V. Ryzhenkova // Innovative science. — 2019. — No 2-2. — pp. 130–132.
7. Sarycheva A. R. Issues of prevention of juvenile delinquency / A.R. Sarycheva // Science through the prism of time. 2017. No. 7(7). pp. 90–94.
8. Sorokotyagin I. N. Legal psychology. — Moscow: Yurayt, — 2011.— 456 p
9. Shunyaeva V. A. Socio-demographic characteristics of the personality of a minor criminal: features of the current state / V. A. Shunyaeva // Socio-economic phenomena and processes. — 2017. — Vol. 12. — No. 1. — pp. 134–140.
10. Shestakova E. V. Indirect formation of illegal behavior as a form of family desocialization of a minor's personality / E. V. Shestakova // Legal science and law enforcement practice. — 2020. № 1 (39). — Pp. 187–191.

Статья поступила в редакцию 05.04.22; одобрена после рецензирования 25.04.22; принята к публикации 29.04.22.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 05.04.22; approved after reviewing 25.04.22; accepted for publication 29.04.22.

The authors read and approved the final version of the manuscript.